

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

3 JILD, 6 SON

2022

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Мамажонов Шерзод Фарходович ЁШЛАР ТОМОНИДАН ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	5
2. Олимов Бекмирза Тухтапулатович ЎЗГАЛАР МУЛКИНИ ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШ Фирибгарлик жинояти, муаммолар, таклифлар.....	13
3. Марварид Муродовна Нарзиева ҚЎРИҚЛАШ БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	19
4. Urazbayev Davronbek Odilbekovich HUQUQ IJODKORLIGINI MUVOFIQLASHTIRISH VA HUQUQNI QO`LLASH AMALIYOTIDA ADLIYA ORGANLARINING ROLI.....	23
5. Мирзаев Рахматулла Ибадуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	31
6. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich CRIMINAL PENALTIES (The analysis of the laws of foreign countries).....	37
7. Усманова Муборак Акмалджановна, Мадрахимова Гулжаҳон Рузимбой қизи ЙИЛЛИК ҲАҚ ТЎЛАНДИГАН МЕҲНАТ ТАЪТИЛЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
8. Эргашев Умид Араббой ўғли МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ҚАШШОҚЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ: ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА АСОСИЙ МУАММОЛАР.....	50
9. Баратов Азим Шамсиевич ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	55
10. Маматкулов Камолиддин Галабаевич, Фарохиддинова Ойдиной Фаҳриддин қизи ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЮРИДИК ХИЗМАТ ФАОЛИЯТИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
11. Matkarimova Sarbinaz Dauletbaevna ACCIDENT AT WORK: TYPES AND PROCEDURE FOR INVESTIGATION.....	68
12. Raximov Nodirbek Mutalliyevich O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISHGA QARSHI KURASHISH TO`G`RISIDAGI QONUN HUIJATLARI.....	72
13. Utebaev Salamat Maksetbay ugli, Toqsanbaeva Ayjamal Mang`itbay qizi ISSUES OF LIBERALIZATION OF LEGISLATION ON OFFENSES IN THE CUSTOMS SPHERE.....	79
14. Кутлымуратов Ф.К. ЮРИДИК ШАҲСЛАРНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	86

4. Попова А. А. – Влияние структурных изменений экономики страны на развитие ее национальной конкурентоспособности с. 52
5. Евдокимов А. И., Гулиев М. Е. – Международная торговая неопределенность: тенденции, проблемы и позиции с. 59
6. Сергеев Г. С. – Российские транснациональные корпорации в глобальной системе капитализма XXI века: геополитэкономический аспект с. 66
7. Лушкин А. Ю. – Электронные платформы и новые тренды занятости с. 71
8. Хакимов А. Х. – Проблемы обеспечения конкурентоспособности в предпринимательских организациях с. 255
9. Минеева В. М. – О некоторых аспектах разработки алгоритма формирования стратегии цифровизации предпринимательских структур с. 258

Urazbayev Davronbek Odilbekovich
Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi

HUQUQ IJODKORLIGINI MUVOFIQLASHTIRISH VA HUQUQNI QO`LLASH AMALIYOTIDA ADLIYA ORGANLARINING ROLI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482821>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada bugungi kunda O‘zbekistonda huquq ijodkorligining takomillashuvi bilan bog‘liq jarayonlar, huquqni qo‘llash amaliyotida vujudga kelayotgan bir qator muammolar, aynan adliya organlarining huquq ijodkorligini muvofiqlashtirish va huquqni qo‘llash amaliyoti borasidagi o‘rni, bunda xorijiy tajribalar va o‘rganishlarga bo‘lgan talabning roli tadqiq etilgan. Maqolada yagona davlat huquqiy siyosatini, huquq ijodkorligi faoliyatini sifatli tashkil etish, izchil va bir xil huquq amaliyotini qo‘llash bilan bog‘liq masalalarda adliya organlari tomonidan amalga oshirilishi kerak bo‘lgan vazifalar qayd etilgan va unga oid takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: huquq ijodkorligi, adliya, huquqni qo‘llash amaliyoti, huquqiy siyosat, normativ-huquqiy hujjat, qonun ijodkorligi, huquqiy tartibga solish mexanizmi, tarmoq va institutlar, huquqiy ong, fuqarolik jamiyati, huquq madaniyati.

Urazbaev Davronbek Odilbekovich
Independent Researcher, Tashkent State University of Law

THE ROLE OF JUDICIARY IN COORDINATING LAWMAKING AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE

ANNOTATION

The paper analyses the current processes associated with the improvement of lawmaking in Uzbekistan, a number of problems in law enforcement practice, the role of namely the bodies of justice in coordination of lawmaking and law enforcement practice, including the importance of the demand on studying foreign experience and research. It also outlines the tasks facing the bodies of justice in matters related to a unified state legal policy, accurate organization of lawmaking activities, consistent and uniform law enforcement practice, and puts forward proposals in this regard.

Key words: lawmaking, justice, law enforcement practice, legal policy, legal act, mechanism of legal regulation, networks and institutions, legal consciousness, civil society, legal culture.

Уразбаев Даврбек Одилбекович
Самостоятельный соискатель
Ташкентского государственного юридического университета

РОЛЬ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ В КООРДИНАЦИИ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются текущие процессы, связанные с совершенствованием законотворчества в Узбекистане, ряд проблем в правоприменительной практике, роль координации законотворчества и правоприменительной практики в системе юстиции, в том числе роль спроса на зарубежный опыт и исследования. В нем также изложены задачи, стоящие перед органами юстиции в вопросах, связанных с единой государственной правовой политикой, качественной организацией законотворческой деятельности, последовательным и единообразным правоприменительным практикой, и выдвинуты предложения в этой связи.

Ключевые слова: законотворчество, судебная власть, правоприменительная практика, правовая политика, нормативный правовой акт, механизм правового регулирования, сети и институты, правосознание, гражданское общество, правовая культура.

Har qaysi davlat huquq tizimining kelajagi va rivoji huquq ijodkorligining samaradorligi, uni qo'llash bilan bog'liq jarayonning amalda to'g'ri yo'lga qo'yilganligiga borib taqaladi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbuslari bilan qabul qilingan "2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 60-son Prezident Farmonida ham mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish vazifasi ilgari surilganligi bejiz emas[1].

Huquqning soha sifatida o'ziga xosligi uning barqaror va samarali tarzda doimiy rivojlanib, yangilanib borishida aks etadi. Shu munosabat bilan huquq ijodkorligi faoliyati siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sabablar bilan belgilanadigan munosabatlarning obyektiv ehtiyojidan kelib chiqishi kerak. Huquqni ijod etishdek maxsus huquqiy faoliyati orqali davlat ijtimoiy boshqaruv va siyosiy rahbarlikni, xalqning irodasini qonun darajasida ifoda etadi. Huquq ijodkorligi huquq yaratishning nisbatan kengroq bo'lgan jarayon tarzidagi tarkibiy qismi hisoblanadi[2]. Huquq ijodkorligining eng muhim o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu uning davlat yoki davlat organlari faoliyatida aks etishida namoyon bo'ladi. Ushbu tushunchaning dastlabki shakllanish jarayoni qadimgi Rim huquqi bilan bevosita bog'liq.

Dastlabki davrlarda Platon va Demokritning qarashlarida huquq ijodkorligi mahsulot va imtiyozlarni taqsimlash bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq bo'lgan huquqiy munosabatlarning ishtirokida fuqarolarning qonuniy xatti-harakatlari uchun kuchli rag'bat sifatida ta'kidlangan. Platon davlat kuchini huquqiy munosabatlar ishtirokchilarining qonuniy xulq-atvori uchun eng kuchli rag'batlantiruvchi sifatida namoyon bo'lishi va bunda fuqaroning huquqi qonun bilan himoyalaniishi, qonun yoki huquq ustunligi borasidagi bahsga har qanday qonun huquq ustunligini o'zida aks ettirishga ustun bo'la oladi deya izohlagan. O'rta asrlarda qonun yoki huquq ijodkorligiga teologik mavjud qarashlar natijasida kam ahamiyat qaratilgan. Aynan ushbu turdagi ma'lumotlar Avreliy Avgustinning (354-430) "Xudo shahri to'g'risida"gi asarida mavjud bo'lib, unga ko'ra qonunlar shaxsning asl gunohi uchun jazo sifatida yaratilishi lozim degan metodologiyani o'zida aks ettirgan[3].

Huquq ijodkorligiga nisbatan tor va keng ma'nodagi tavsiflar mavjud. Huquq ijodkorligi – vakolatli davlat organlari va mansabdor shaxslarning (referendum chog'ida – butun xalqning) huquq normalarini o'rnatish, o'zgartirish, takomillashtirish va bekor qilishga yo'naltirilgan maxsus faoliyatidir.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, huquq ijodkorligiga nafaqat yangi huquqiy normalar yaratish, balki ilgari chiqarilgan normativ-huquqiy qoidalarni o'zgartirish va bekor qilish ham kiradi. O'z navbatida huquq ijodkorligi, qonun ijodkorligi va norma ijodkorligi tushunchalarining farqli jihatlarini aytib o'tish maqsadga muvofiq. Yuqorida qayd etilganidek, huquq ijodkorligi vakolatli davlat organlari va mansabdor shaxslarning huquq normalarini o'rnatish, o'zgartirish, takomillashtirish va bekor qilishga yo'naltirilgan maxsus faoliyati bo'lsa, huquq ijodkorligining eng yuqori darajada tashkillashgan, uyushgan va takomillashgan shakli qonun ijodkorligi hisoblanadi. Qonun ijodkorlik (qonunni yaratish) jarayoni – davlat oliy vakillik organining Konstitutsiyada belgilangan tartibda yangi qonunlarni yaratishga, amaldagi qonunlarga qo'shimcha va o'zgartirish kiritishga qaratilgan, shuningdek eskirgan qonunlarni bekor qilish borasidagi harakatlari yig'indisi

bo'lib, u qonun bilan tartibga solinishi zarur bo'lgan munosabatlarni aniqlash, qonun loyihasini tayyorlash, uni muhokama etish va qabul qilishni o'z ichiga oladi.

Qonunchilik jarayoni muayyan tartib, tashkillashganlik ifodasi sifatida mamlakatda qonunchilik hokimiyatini amalga oshirish shakli hisoblanadi. Norma ijodkorligi jarayoni bo'lsa, umumiy ma'noda normativ-huquqiy hujjatlarni ilgari surish, ishlab chiqish, kelishish, kiritish va ijrosini monitoring qilish jarayonini o'z ichiga oladi.[4]

Huquq ijodkorligining turlari mavjud bo'lib, ushbu turlardan biri sifatida davlat organlarining huquq ijodkorligi sanaladi. Bu huquq ijodkorligining asosiy, keng tarqalgan, aniq maqsadga yo'naltirilgan turidir. Davlat organlarining vazifasi, vakolatlari hamda faoliyat yo'nalishlari qonunda belgilab qo'yiladi. Ana shu yuridik vakolatlar doirasida har bir davlat organi normativ-huquqiy hujjatlar qabul qiladi. Ularning vakolatlari darajasi va ko'lami normativ hujjatlarning yuridik kuchini, o'zaro mutanosiblik (iyerarxik) munosabatlarini belgilab beradi. Odatda, davlat organlarining huquqiy maqomini belgilovchi yuridik akt(hujjat)da (Konstitutsiya, qonun, farmon yoki qarorda) ular qanday yuridik kuchga ega bo'lgan normativ-huquqiy hujjat qabul qilishi belgilab qo'yiladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 84-moddasiga ko'ra, Oliy Majlis – qonun qabul qiladi; 94-moddasiga ko'ra, Prezident – Farmon, qaror va farmoyish chiqaradi; 98-moddasiga muvofiq Vazirlar Mahkamasi Oliy Majlis va Prezident hujjatlari ijrosini ta'minlash uchun qaror va farmoyishlar chiqaradi. Konstitutsiyaning 15 va 16-moddalari esa, qonun ustuvorligi prinsipini mustahkamlaydi. Bu moddalar mazmuni bilan normativ-huquqiy hujjatlar o'rtasidagi o'zaro bo'ysunish va ustuvorlik munosabatlari aniq-ravshan belgilab qo'yilgan. Huquqni ijod etish tushunchasini olimlar quyidagi xususiyatlar bilan xarakterlanishini ta'kidlaydilar:

- faol, ijodiy va davlatning maxsus faoliyati hisoblanadi;
- uning asosiy mahsuloti huquqiy normalar, asosan normativ-huquqiy hujjatda (qo'shimcha normativ shartnomalarda, huquqiy odatlarda, huquqiy pretsedentlarda) o'z ifodasini topadi;
- jamiyatni boshqarishning eng muhim vositasi bo'lib, huquq ijodkorligining to'g'ri shakllanishi orqali jamiyatni rivojlantirish strategiyasi to'g'ri shakllanadi;
- qonun ijodkorligi darajasi va madaniyati shunga mos ravishda qabul qilinayotgan normativ hujjatlarning sifati jamiyat sivilizatsiyasi va demokratligi ko'rsatkichidir.

E.V.Semyanov bo'lsa huquq ijodkorligini tavsiflar ekan, unga xos xususiyatlarni va vazifalarni quyidagicha qilib belgilagan:

- huquq ijodkorligining negizini huquq tizimining asoslarini belgilovchi alohida turdagi normativ-huquqiy hujjatlar yaratish tashkil etishi lozim va uning eng asosiy vazifasi sifatida qonunni aniqlashtirish yoki tushuntirish turishi maqsadga muvofiq;
- huquq ijodkorligi o'zida umummajburiy xulq-atvor qoidalarini aks ettirish asosida ishlashi lozim;
- huquq ijodkorligi huquqni shakllantirish va huquqni o'rnatish sifatida amalga oshirilishi lozim.

Yangi davrda I.Bentamning dogmatik yurisprudensiyasi paydo bo'lishi, qolaversa Angliya-Amerika huquqiy pozitivizmining an'analari, Tomas Erskin Holland "Huquq elementlari" asari tufayli huquq ijodkorligi to'g'risidagi bilimlar rivojlanishiga yangi qadam qo'yildi[5]. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, huquq ijodkorligi o'z shakllanish bosqichida nazariy va empirik darajalar asosida rivojlangan. Nazariy daraja ontologiya, gnoseologiya, metodologiya hamda huquq ijodkorligining ijtimoiy falsafasidan iborat bo'lsa, empirik daraja o'z navbatida huquq ijodkorligining turlari, uning tadqiqot obyekti, tashkil topish mexanizmi kabi masalalarga to'xtaladi. Ushbu turdagi darajalar bir-birini to'ldirib turadi, nazariy darajani amaliy empirik darajasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Qolaversa, umuman qonun ijodkorligining empirik darajasi va huquq texnikasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, qonun ijodkorligi huquq mexanizmining fundamentini tashkil etadi.

Ma'lumki, huquq ijodkorligi murakkab jarayon hisoblangani bois davlatning konstruktiv shakllanishi, undagi huquq tizimining barpo etilishi va boshqa omillarga bog'liq holda har bir davlat huquq tizimida huquq ijodkorligi bilan bog'liq muammolar mavjud bo'ladi. Bugungi kunda ko'plab davlatlarning huquq ijodkorligi bilan bog'liq muammolarni quyidagicha tavsiflash mumkin[6]:

- normativ-huquqiy hujjatlarning iyerarxiyasini o'ziga xos tasniflash xususiyatlariga ko'ra ishlab chiqish va mustahkamlash zarurati;

– huquq ijodkorligi siyosati vektoriga ko'ra normativ-huquqiy hujjatlar turlarining nisbati;
– qonunchilik tashabbusiga ega subyektlarning faolligini oshirish, maxsus vakolatli davlat organlarining o'z vakolati doirasidagi muammolari asosida huquq ijodkorligining rolini oshirish;
– huquq ijodkorligi siyosatini amalga oshirishda huquqiy amaliyotni tartibga solish, xususan takrorlash va aks ta'sir etuvchi normalarni ishlab chiqmaslik qat'iy talabini shakllantirish.

O'zbekiston Respublikasida yagona huquqiy siyosatni, jumladan norma ijodkorligi faoliyatini sifatli tashkil etish, izchil va har bir huquqni qo'llash amaliyotini shakllantirish, davlat boshqaruv tizimining samaradorligini ta'minlash, aholining huquqiy madaniyatini oshirish, fuqarolarga malakali yuridik yordam ko'rsatish Adliya vazirligining, adliya organlari va muassasalarining asosiy funksiyalaridan hisoblanadi.

“Huquqni qo'llash bu – vakolatli subyektlar tomonidan qonunda belgilangan protsessual shakllarda amalga oshiriladigan va individual shaklda yuridik qaror qabul qilish yo'li bilan huquqiy normalarning amalga oshirilishida ifodalanadigan davlat-hokimiyat faoliyatidir”[7]. Bu tushuncha huquqni qo'llash orqali huquqiy normalar bevosita hayotga tadbiiq etiladi va huquqiy tartibga solish amalga oshirilishini anglatadi. Masalan, Adliya vazirligiga idoraviy normativ hujjatlarni huquqiy ekspertizadan o'tkazish vazifasi yuklatilgan bo'lib, ushbu faoliyat jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlar muayyan bir jarayonni qamrab olib aniq bir hujjat asosida amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida” 2018-yil 13-apreldagi PQ-3666-son qarorining qabul qilinishi Adliya vazirligining faoliyatini kengayishi hamda huquqni qo'llash faoliyatini amalga oshirishda ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Qonunchilikdagi o'zgarishlar, o'z navbatida adliya organlari faoliyatini takomillashtirishda yangicha yondashuvni taqozo etdi. Mazkur vazifani amalga oshirish Adliya vazirligining ustuvor yo'nalishlaridan biri “tanqidiy tahlil asosida izchil va bir xil huquqni qo'llash amaliyotini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishdir”[8].

Vazirlikning asosiy vazifalaridan biri etib davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatida huquqni qo'llash amaliyotini izchil va bir xilda ta'minlash bo'yicha choralarni amalga oshirish belgilandi[9]. Mazkur vazifani samarali amalga oshirishda Adliya vazirligi tomonidan huquqni qo'llash amaliyotini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Huquq ijodkorligining samaradorligi “Qonun ustuvorligi” indeksi bo'yicha baholashning asosiy talablaridan biri hisoblanib, mazkur indeks doirasida har yili 128 ta davlatning reyting ko'rsatkichlari hisoblab boriladi. Ushbu ko'rsatkichlar dunyoda huquq ustuvorligiga erishishda adliya organlari rolining muhimligini ko'rsatadi[10].

Adliya organlarini “Odilona qonunlarni qabul qilish, jamiyatda qonunga hurmat ruhini qaror toptirish – demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir” degan konseptual g'oyani hayotga tatbiq etishga qaratilgan yagona davlat huquqiy siyosati amalga oshirilishini ta'minlaydigan professional xizmatga aylantirish so'nggi yillarda tizim oldiga qo'yilgan eng asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yilning 19-maydagi PF-5997-son Farmoni bilan yuqorida belgilangan faoliyat yo'nalishining amalga oshirilishi uchun Adliya vazirligiga quyidagi qoshimcha vazifalar yuklatildi:

1) jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlash, shuningdek, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya etilishini ta'minlashga qaratilgan izchil huquqiy siyosatni takomillashtirish;

2) barcha sohalarda qonunchilikni tizimlashtirish va kodifikatsiyalash ishlarini samarali yo'lga qo'yish, qabul qilinganiga ko'p vaqt bo'lgan qonun hujjatlarini qayta ko'rib chiqish va ularni bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarga uyg'unlashtirish;

3) fuqarolarning kundalik hayotida uchraydigan huquqiy muammolarni tahlil qilib borish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi qonun hujjatlari takomillashtirilishini ta'minlash;

4) jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qiladigan samarali fuqarolik-huquqiy mexanizmlarni joriy qilish va rivojlantirish;

5) qabul qilingan qonun hujjatlarining mazmuni va ahamiyatini aholi, tadbirkorlik subyektlari hamda xorijiy investorlarga yetkazish ko‘lamini kengaytirish, bu borada tarmoq vazirlik va idoralar faoliyati samaradorligini oshirish;

6) ma‘muriy tartib-taomillar sohasini ilg‘or xorijiy tajriba va zamonaviy rivojlanish tendensiyalari asosida muntazam ravishda takomillashtirib borish;

7) davlat boshqaruvi tizimining tartibga solish ta‘sirini baholash bo‘yicha faoliyatini muvofiqlashtirish;

8) xalqaro reyting va indekslarda O‘zbekiston Respublikasi o‘rnining yaxshilanishiga to‘sqinlik qilayotgan huquqiy omillar yuzasidan fundamental huquqiy tadqiqotlar o‘tkazilishini ta‘minlash;

9) adliya organlari va muassasalari faoliyatiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda davlat xizmatlarini raqamlashtirish orqali “virtual adliya” tizimini ishga tushirish.

Bundan tashqari mazkur Farmon bilan 2020–2024 yillar mobaynida adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlangan bo‘lib, unda soha doirasida ko‘zlangan maqsadlarga erishish uchun maqsadli ko‘rsatkichlar aks etgan.

Vazirlikning asosiy maqsadli ko‘rsatkichlari sifatida vazirlik tomonidan ishlab chiqiladigan normativ-huquqiy hujjatlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri amal qiluvchi qonun loyihalari sifatida qabul qilish orqali ularning ulushini 20 foizga yetkazish, 29 ta qonunosti hujjatlari bilan belgilangan javobgarlik va sanksiya normalarini chuqur tahlil qilish va tegishli qonunlarga kiritilishini ta‘minlash vazifalari belgilangan.

So‘nggi yillarda Adliya vazirligining funksiyalarini kengaytirish maqsadga muvofiq ekanligi masalasi bo‘yicha bahs-munozaralar ko‘paymoqda. Yuridik adabiyotlarda Adliya vazirligiga ijro etuvchi hokimiyatning tizimi sifatida qaralmoqda. Lekin xorij amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab rivojlangan davlatlarda davlatning yagona huquq tizimini, sud hokimiyati, ijro ishini yuritish, jazoni ijro etuvchi organlar hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga aynan adliya organlari rahbarlik qiladi. Bu esa o‘z navbatida huquqni qo‘llash faoliyatining kengligini anglatadi.

Huquqni qo‘llash amaliyoti murakkab jarayon hisoblanib, butun bir jarayonni qamrab oladi. “Huquqni qo‘llash jarayoni – huquqni amalga oshirishning muhim shakli sifatida namoyon bo‘ladi. Huquqni amalga oshirish esa, o‘z navbatida, jamiyatda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyat darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, huquq normalarining amalga oshirilishi ham shunchalik sifatli bo‘ladi”[11].

Shuning uchun ham Adliya vazirligi tomonidan aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish hamda mamlakatimizda qonuniylikni mustahkamlash maqsadida ushbu faoliyat amalga oshirilmoqda. Chunki, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyati qanchalik yuqori bo‘lsa, shunchalik huquqni qo‘llash amaliyoti osonlashadi va amaliyotga tadbiiq etiladi.

Shu munosabat bilan, ishda ko‘rib chiqilayotgan muammolarning dolzarbligi eng avvalo, O‘zbekiston Respublikasining amaldagi normativ-huquqiy hujjatlari asosida Adliya vazirligining huquqni qo‘llash amaliyotidagi o‘rnini anglab yetish, uning vazifa va funksiyalarining mohiyatini ochib berish, ushbu sohadagi o‘zgarishlarni va xorij amaliyotini hisobga olgan holda huquqni qo‘llash amaliyotini amalga oshirishi bilan bog‘liq faoliyatning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlab olish zaruriyatidan iborat.

Bundan tashqari, Adliya vazirligining huquqni qo‘llash amaliyotini amalga oshirish mexanizmi ishlab chiqilmaganligi, faqatgina huquqni qo‘llash tor doirada, ya‘ni ijtimoiy-iqtisodiy soha bilan chegaralanganligi boshqa sohalarni qamrab olmaganligi ham ushbu sohani nazariy jihatdan o‘rganib amaliyotga tadbiiq etishni taqozo etadi.

“Huquqni qo‘llash” va “Huquqni qo‘llash amaliyoti” kabi mustaqil huquqiy toifalarning rivojlanishi qonunni qo‘llash bo‘yicha faoliyatni oqlash va uning natijalarini ta‘minlashning samarali vositasi sifatida juda muhimdir.

Ushbu faoliyatning asoslari va vositalari to‘g‘risida qonunlar va huquqiy bilimlarni qo‘llashda jismoniy shaxslar faoliyati o‘rtasidagi muvofiqlikni o‘rnatish lozim. Ijtimoiy haqiqatga ta‘sirni o‘zgartirishning eng samarali vositalaridan biri bo‘lgan qonun – jismoniy shaxslarning qonuniy harakatlarida ro‘yobga chiqarishni aniq va o‘z vaqtida, samarali va ongli ravishda qo‘llashi kerak.

Huquqshunos olim A.A.Karmolitskiyning fikricha, qonuniylik davlat boshqaruvi jarayonida alohida ahamiyatga ega bo'lib, ulardan biri boshqaruv subyektlari o'zlarining funksiyalari va vakolatlarini amalga oshirish orqali huquqni qo'llash faoliyatini olib boradilar. Bu boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va qabul qilish bilan bog'liqdir.

Demak, Adliya vazirligi o'zining funksiyalarini amalga oshirishi orqali huquqni qo'llash faoliyatini olib boradi va bu o'z navbatida boshqaruv jarayonida qonuniylikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Huquq ijodkorligi va huquqni qo'llash amaliyoti sohasida Adliya vazirligining 2021-yildagi faoliyati to'g'risida ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak.

Vazirlik tomonidan 202 ta normativ-huquqiy hujjat loyihalari ishlab chiqilgan. Shundan, 53 ta qonun, 38 ta Prezident hujjatlari, 80 ta Hukumat qarorlari loyihalari.

Huquqiy ekspertizaga kelib tushgan 2 554 ta normativ-huquqiy hujjatlar loyihalaridan 2 246 tasi huquqiy ekspertizadan o'tkazilgan. Xususan, kelib tushgan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalaridan:

1606 tasi ya'ni 63% ga ijobiy xulosa berilgan;

948 tasi – 37% qaytarilgan (640 tasi – 67,5% konseptual e'tirozlar bilan, 308 tasi – 32,5 % belgilangan tartibda kiritilmaganligi bois).

2021-yil davomida huquqiy ekspertizadan o'tkazilgan 2246 ta normativ-huquqiy hujjatlar loyihalariga jami 14 092 ta (har bir loyihaga o'rtacha 6,2 tadan) e'tiroz bildirilgan (2020 yilda 2590 ta loyihaga 16 862 ta, har bir loyihaga o'rtacha 6,5 tadan e'tiroz bildirilgan)[12].

Huquqni qo'llash amaliyoti sohasida ko'rib chiqilgan murojaatlar soni 2021-yilda 3 498 tani tashkil qilgan. Ushbu ko'rsatkich 2020-yilda 2 385 tani tashkil etgan (2018-yilda 379 ta; 2019-yilda 2 229 ta). Bu esa, vazirlik faoliyatida huquqni qo'llash amaliyotida sezilarli o'zgarishlar amalga oshirilganidan dalolat beradi[13].

Taraqqiy etgan davlatlar tajribasini ko'radigan bo'lsak, muayyan bir ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish maqsadida turli xil usullarni qo'llab amaliyotga tatbiq etgan holda o'z maqsadlariga erishilgan.

Boshqa sohalar kabi huquq tizimida ham rivojlangan davlatlar tajribasini joriy etish keng qo'llaniladi. Huquqni qo'llash amaliyoti bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Adliya vazirligi tomonidan hozirgacha ko'plab islohotlar amalga oshirilgan. Rossiya qonunchiligida huquqni qo'llash amaliyotini amalga oshirishda “qonunchilikni monitoring qilish konsepsiyasi”dan foydalaniladi.

Bunda “huquqni qo'llash amaliyotini sintez qilish va analitik xarakterga ega bo'lishga, shuningdek qonun hujjatlarida tegishali tugallanishni talab qiladigan bo'shliqlarni aniqlashga qaratilgan” hisoblanadi.

Rossiyada mintaqaviy darajada huquqni qo'llash amaliyotini tahlil qilish bo'yicha tegishli choralar ko'rilgan. Masalan, Kaluga viloyati uchun Rossiyaning Adliya vazirligi ma'muriyati Kaluga hududida qonunchilikni monitoring qilishni amalga oshirdi. Natijada, Kaluga tumanida korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirishga qaratilgan 6 ta normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Bundan tashqari, Kaluga viloyati uchun Rossiya Adliya vazirligining ma'muriyati Kaluga hududida zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy etishni ta'minlash sohasida huquqiy tartibga solish holatini ko'rib chiqdi.

Rossiyada “huquq ijodkorligining yuqori sifati nafaqat iqtisodiy va siyosiy vaziyatni beqarorlashtiribgina qolmasdan, balki ularni qabul qilish bosqichida ham, kuchga kirganidan keyin ham qonun hujjatlarini monitoring qilish muammosini ro'yobga chiqaradi”[14].

Ko'plab rivojlangan davlatlarda davlatning yagona huquq tizimini, sud hokimiyati, ijro ishini yuritish, jazoni ijro etuvchi organlar hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga aynan Adliya vazirligi rahbarlik qiladi. Bu esa o'z navbatida, huquqni qo'llash faoliyatining kengligini anglatib, huquqni qo'llash amaliyotini amalga oshirishda, shuningdek, boshqa davlat organlarida huquqni qo'llash amaliyotini to'g'ri qo'llanilishini yanada mustahkamlashda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining vakolatlarini yanada kengaytirishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash hamda huquqiy xizmat ko'rsatishda adliya organlari va muassasalari faoliyati samaradorligini yanada

o'shish chora-tadbirlari to'g'risida" 2022-yil 17-martdagi PF-89-son Farmoni qabul qilinishi bu borada muhim huquqiy zamin bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur Farmon bilan Vazirlikning Ijtimoiy-iqtisodiy sohada huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish boshqarmasi hamda Fuqarolik-huquqiy munosabatlarni rivojlantirish boshqarmasi negizida Huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish boshqarmasi tashkil etilib, ushbu boshqarmaga qoshimcha vazifa va funksiyalar yuklatilganligi muhim huquqiy qadam bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Iqtiboslar

1. "2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 28.01.2022 PF-60-son.
2. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. – Toshkent. "Adolat", 2018. -528 b.
3. Понимание юриспруденции и права в учении Т.Э.Холланда. Михайлов А.М.// Право и политика-2021.
4. Islomov Z.M. Davlat va huquq nazariyasi. - T.: Adolat, 2007. -916
5. Юридическая техника: учеб.пособ./ Н.А.Власенко, А.И.Абрамова, П.Т.Чернобель -2-е изд., М.:Юстиция, 2016.
6. Правотворчество: основные понятия и принципы: Светлана Геннадьевна Гусьевна, Татьяна Яковлевна Коняхина.
7. Qonunchilik va huquqni qo'llashning dolzarb muammolari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2013-yil 5-aprel). – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2013.- 373 b. Ijro etuvchi hokimiyatning huquqni qo'llash faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratining zarurligi. I.A.Sottiyev. b-177.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 13-apreldagi PF-5415-son Farmonining 1-bandi to'rtinchi xatboshisi.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida" 2018-yil 13-apreldagi PQ-3666-son qarorining 9-bandi oltinchi xatboshisi.
10. Siddiqov R. "Представительные органы и непосредственная демократия в системе местного самоуправления". –Т.: "Universitet", 1993.
11. Ивнева Елена Владимировна "Практика использования права". Автореферат, диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Нижний Новгород – 2006.
12. Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil davomida norma ijodkorligi faoliyati sohasida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumot (<https://www.minjust.uz/uz/activity/normactivity/103688/>).
13. Adliya hisobot beradi. 2021-yil sarhisobi va rejalar. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. Toshkent – 2022 y.
14. Правотворчество и правоприменение: вопросы взаимодействия посредством института экспертизы Короткова Ольга Анатольевна. Российская правовая академия министерства юстиции Российской Федерации (калужский филиал), г. Калуга, Российская Федерация, т. 9. № 9, 2014.

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000